

ITALY

ITALY

ЎЗБЕКИСТОНДА ПАРЛАМЕНТНИНГ ИСЛОҲОТЛАРДАГИ ЎРНИ ВА РОЛИ

Ҳотамов Ҳомид Сулаймонович

Олий Мажлис Сенатининг Суд-ҳуқуқ масалалари ва
коррупцияга қарши курашиш қўмитаси котибияти бош маслаҳатчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7608974>

Янги Ўзбекистон тарихидаги буюк сана – Ватанимиз мустақиллигининг ўттиз бир йиллиги ўтган йили “Янги Ўзбекистонда эл азиз, инсон азиз” деган бош ғоя асосида кенг нишонланди.

Мустақиллик юртимизда демократик миллий парламентнинг шаклланиши ва ривожланиши учун том маънода сиёсий-ҳуқуқий асос яратди. Истиқлолимизнинг илк йилларида – тарихан мураккаб, оғир ижтимоий-сиёсий ва таҳликали даврда Ўзбекистоннинг мустақил давлат сифатидаги суверенитети кафолатлари, замонавий давлатчилик тизимининг ҳуқуқий асосларини яратиш вазифаси, табиийки, парламентнинг бўйнига тушган.

Дастлаб бир палатали парламент – Олий Кенгаш давлат бошқарувининг мутлақо янги органларини ташкил этишнинг, демократик жамият қуришнинг ҳуқуқий негизи бўлган Ўзбекистон Республикаси Конституциясини, ёш давлатнинг суверенитетини мустаҳкамлашга қаратилган «Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги асослари тўғрисида»ги, «Ўзбекистон Республикасининг Давлат герби тўғрисида»ги, «Ўзбекистон Республикасининг Давлат мадҳияси тўғрисида»ги, «Ўзбекистон Республикасининг давлат тили ҳақида»ги ва бошқа бир қатор ўта муҳим қонунларни қабул қилди.

Кейинги ислоҳотлар натижасида Олий Кенгаш ўрнига бир палатали парламент – Олий Мажлис шакллантирилди. Мазкур босқичда қонун ижодкорлиги Олий Мажлис олдидаги энг асосий вазифалардан бирига айланди. Бу даврда қонун чиқарувчи олий орган мамлакатнинг демократик ва тараққиёт йўлидан мустақил ривожланиб боришининг ҳуқуқий негизини мустаҳкамлади.

2005 йил Ўзбекистон тарихида туб бурилиш йили сифатида муҳрланди. Чунки ўтказилган умумхалқ референдуми яқунлари асосида айнан 2005 йилда мамлакатимизда икки палатали Олий Мажлис таъкил топди. Яъни доимий фаолият кўрсатадиган профессионал орган – Қонунчилик палатаси ҳамда ҳудудлар манфаатини ифода этадиган вакиллик органи – Сенатдан иборат парламент шакллантирилди.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Ўтган йиллар давомида икки палатали парламент самарали фаолият кўрсатиб, қатор қонунларни қабул қилди, энг муҳим соҳалар бўйича парламент назоратини олиб борди, масъул раҳбарлар фаолиятини кўриб чиқиб, тегишли вазифалар белгилаб берди.

Давлатимиз раҳбарининг 2017 йил 22 декабрдаги Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасидан бошлаб парламент фаолиятининг мутлақо янги даври бошланди.

Мурожаатнома парламентнинг мамлакат ҳаётидаги ролини чинакамига оширди. Ўзбекистонни ривожлантиришнинг янги сиёсий йўлидаги муҳим устуворликлар ҳамда вазифалар бўйича ижтимоий ҳамжиҳатликни таъминлаш учун кенг имкониятлар эшигини очди.

Қайд этиш лозимки, охириги йилларда мамлакатимизда қўлга киритилган ютуқларни, эришилган марраларни таҳлил қилар эканмиз, «инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари», «очиқлик ва ошкоралик», «жамоатчилик назорати», «хусусий мулк дахлсизлиги» каби янги тушунчалар Давлатимиз раҳбари бошчилигида айнан парламент ташаббуси билан инсонларнинг реал ҳаётига чуқур кириб, амалий аҳамият касб этди, бундан буён одамлар ўз тақдирини ушбу тушунчаларсиз тасаввур эта олмаслигига амин бўлди.

Ўтган йиллар давомида парламент ўз олдига хусусий мулкни ҳуқуқий ҳимоя қилиш, тадбиркорлик учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва бизнес вакиллари ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва ушбу соҳада давлат сиёсатини сифат жиҳатидан янги даражага кўтаришни энг устувор масала этиб белгилади.

Ишбилармонлар билан доимий мулоқотни йўлга қўйиш, шунингдек, халқ вакилларининг сайлов округларидаги учрашувлари давомида тадбиркорлар билан юзма-юз мулоқотларни янада кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.

Давлат бюджети ижросининг боришини кўриб чиқиш, Ҳукуматнинг давлат дастурлари бажарилишининг бориши тўғрисидаги ҳисоботини муҳокама қилиш, мансабдор шахсларнинг ахборотини эшитиш, шунингдек, қонун лойиҳаларини қабул қилишда тадбиркорларнинг манфаатлари устуворлигидан келиб чиқиб ёндашилди.

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлиснинг ролини янада кучайтириш борасида муҳим омил бўлган

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

бўлса, 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ушбу ишларнинг мантиқий давоми бўлди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев “Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида олдимизда ўта долзарб ва мураккаб вазифалар турибди. Уларни муваффақиятли ҳал этиш учун аввало қонун ижодкорлиги соҳасида ишни бутунлай янгича ташкил этишимиз керак” дея таъкидладилар.

Қонун ижодкорлиги – парламент, хусусан Сенат фаолиятининг энг муҳим, биринчи галдаги вазифасидир. Қабул қилинаётган қонунларнинг ҳар жиҳатдан мукамал бўлиши аҳоли фаровонлигини ошириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга хизмат қилади.

Қонун ижодкорлиги фаолияти «Қонуннинг бирдан-бир манбаи ва муаллифи том маънода халқ бўлиши шарт» деган устувор тамойилга асосланди. Бу эса Сенатни ҳар бир қонун лойиҳаси бўйича ҳолис баҳс-мунозара ва тортишувлар маконига, турли ижтимоий манфаатлар ўртасидаги кураш майдонига, чинакам «демократия мактаби»га айлантормоқда. 2018 йилда қабул қилинган Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепцияси парламентнинг қонун ижодкорлиги фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтаришга хизмат қилмоқда.

Сенатнинг қонун ижодкорлиги соҳасидаги ишлари ҳам бутунлай янги йўналишда ташкил этилди, шунингдек, қонунларни кўриб чиқиш ва маъқуллаш ёки рад этишнинг демократик тартиб-қоидалари жорий этилди.

Жумладан, Сенатдаги кўмита ва комиссияларнинг қонун бўйича фикрлари ва таклифларини ҳар томонлама муҳокама қилиш лозимлиги белгилаб қўйилди.

Натижада Сенат мажлисларида кўриб чиқиляётган пайтда кўмиталарнинг қатъий позицияси ҳамда жойлардан келиб тушган таклиф ва эътирозлар туфайли бир қатор қонунлар рад этилган.

Жумладан, 2020 йилда жами 71 та қонун кўриб чиқилган бўлиб, 6 таси рад этилган. 2021 йилда жами 89 та қонун кўриб чиқилган бўлиб, 4 таси рад этилган. 2022 йилда жами 79 та қонун кўриб чиқилган бўлса, 8 та қонун рад этилган.

Бундан кўриниб турибдики, қонунларни кўриб чиқиш жараёнида кенг жамоатчилик иштирокини таъминлаш, бунда фуқароларнинг хоҳиш-

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

истакларига қулоқ тутиш, аҳоли ўртасида очиқ муҳокамалар ўтказиш ҳуқуқий ҳужжатларнинг сифатли бўлишида муҳим аҳамият касб этади. Қайд этиш жоизки, сўнгги беш йилда барча соҳада изчил ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ушбу ислоҳотлар ўз навбатида соҳада янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишни тақозо қилмоқда. Бу эса масалани тезкорлик билан ҳал этишни талаб қилади. Шунга мувофиқ, ўтган даврда давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштириш, суд-ҳуқуқ соҳасини янада ислоҳ қилиш, иқтисодиётни либераллаштириш, ижтимоий тармоқни ривожлантириш борасидаги масалаларнинг ҳуқуқий асосларини яратишга қаратилган, илгари мавжуд бўлмаган қатор қонунлар қабул қилинди.

Хусусан, «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги, «Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида»ги, «Жамоатчилик назорати тўғрисида»ги, «Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида»ги қонунлар шулар жумласидандир.

Қисқача айтганда, қонунларнинг мукамаллигини таъминлаш, ҳуқуқий ҳужжатларда ҳаётий ҳамда халқчил тамойилларни акс эттириш бирламчи вазифамиз бўлмоғи лозим. Зеро, давлат ва жамият тараққиёти қонун ижодкорлиги фаолиятининг сифатига боғлиқдир.

Бутун дунё миқёсида ҳар йили 30 июнь – Халқаро парламентаризм куни сифатида кенг нишонланиши ҳам бежиз эмас албатта.

Авваламбор, бу сана бутун жаҳонда парламентлар тизимининг ўрнини ошириш, таъбир жоиз бўлса, ҳар бир парламентнинг ўз мамлакати ҳудудида истиқомат қиладиган юз минглаб-миллионлаб фуқаролари ҳаётини яхшилаш, инсон ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга қаратилгани билан жуда муҳим.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “Биз миллий парламентимиз тимсолида, аввало, жамиятимизнинг ҳақиқий кўзгусини, одамларни ўз ортидан эргаштириб, эзгу мақсадлар сари бошлашга қодир бўлган катта бир кучни кўрамиз”.

Хулоса ўрнида айтганда, мустақиллик йилларида юртимизда олиб борилган ислоҳотлар бугунги тинч-осуда, фаровон ҳаётимизга тамал тоши бўлмоқда. Айниқса, кейинги олти йилда амалга оширилган шиддатли, кўламдор, таъсирчан ва натижадор ислоҳотлар мамлакатимизда парламентаризм тизимининг ривожини учун катта туртки бўлди.

